

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15762789>

XALQ ARDOQLAGAN ADIB

Yuldasheva Moxira Kabulovna

UrDU mustaqil izlanuvchisi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O‘tkir Hoshimov asarlari badiiyati haqida fikr yuritiladi. Yozuvchi mahoratini belgilab bergan adib uslubi tahlil qilinadi.

***Kalit so‘zlar:** Asar tili, folklorizmlar, qiyosiy-tipologik yetakchi uslub, badiiy til uslubi, “bayon ichidagi bayon ” usuli, xarakter.*

АННОТАЦИЯ

Аннотация: В статье рассматривается художественное качество произведений Уткира Хошимова. Анализируется литературный стиль, определивший мастерство писателя.

***Ключевые слова:** сравнительно-типологический ведущий стиль, художественный языковой стиль, прием «повествование в повествовании», персонаж.*

ANNOTATION

This article discusses the artistic quality of Otkir Hoshimov's works. The literary style that defined the writer's skill is analyzed.

***Keywords:** comparative typological leading style, artistic language style, “narration within a narrative” technique, character.*

O‘zbek adabiyoti favqulodda talent egalari va noyob iste’dod sohiblariga boy adabiyotdir. Ana shunday tug‘ma iste’dod sohibi, el ardoqlagan ijodkorlardan biri

O'zbekiston xalq yozuvchisi O'tkir Hoshimovdir. Uning asarlari xalq orzu-umidlarini, dard-u armonlari bilan yo'g'rilgan. O'tkir Hoshimov o'ziga xos yozuvchi bo'lib, qaysi mavzuda qalam tebratmasin, o'z qahramonlarini hayotiy, jonli odam sifatida tasvirlaydi, ularning ruhiyati, botiniy olamini ham teran yoritadi. Zero, yozuvchining o'zi ta'kidlaganidek, "qaysi yozuvchining kitobini o'qiganda asardagi odamlarni shunchaki "personaj" emas, tirik inson deb qabul qilsangiz, sevgan qahramoningiz o'lib qolsa, qattiq iztirobga tushsangiz, o'sha adib haqiqiy yozuvchi bo'ladi". Qariyb ellik yil ijod qilgan O'tkir Hoshimov asarlari insonni hayajonga soladigan, vijdonini uyg'otadigan, ezgulikka chorlaydigan asarlardir.

O'tkir Hoshimov to'la ma'noda xalq yozuvchisi edi, uning deyarli barcha asarlari xalq diliga, qalbiga chuqur o'rnashgan. Adib o'zining dastlabki "Cho'l havosi" qissasini yaratgandan so'ng uning kelajakda o'zbek nasrining yetukustunlaridan biri bo'lishi bashorat qilina boshlandi. Xususan, A.Qahhorning samimiy tilaklari bilan yo'llangan maktubida yozuvchi ijodiy kelajagiga ishonch ruhi aks etgan. Abdulla Qahhor 1963 yilning oktabrida O'tkir Hoshimovga yozgan xatida shunday fikrlarni o'qiydiz: "Cho'l havosi"ni o'qib suyunib ketdim. Birdan lov etib alanga bilan boshlangan ijodning kelajagi porloq bo'ladi. Qissa juda sof, samimiy, iliq, tabiiy, rohat qilib o'qiladi". Darhaqiqat, buyuk adibning salkam oltmish yil oldin aytgan fikrlari o'z isbotini topdi. O'tkir Hoshimovning hikoya, qissa va romanlari sof o'zbekona milliy ruhda, samimiy, iliq, tabiiy, rohat qilib o'qiladigan, vaqt sinoviga bardoshli asarlar bo'lib kelmoqda. Chunki bu asarlarda o'zbek millatining olami manaman deb yaqqol ko'rinib turadi. Yana bir muhim jihati shundaki, O'tkir Hoshimov yaratgan qahramonlarini xuddi tirik odamdek gavdalantiradi, ularni hayotda uchratgandek, ular bilan muloqat qilgandek bo'lasiz. Kitobxon ularning quvonch va dardlariga sherik bo'ladi, birlarini yaxshi ko'rib qoladi, ba'zilaridan esa nafratlanadi. Shu bois ham matbuotda kitobxonlar tomonidan O'tkir Hoshimov asarlari qahramonlariga bag'ishlangan qator maktublar, she'rlar paydo bo'ldi. Muzaffar, Kimsan, Robiya, Ra'no ("Ikki eshik orasi"), Rustam, Shahnoza ("Tushda kechgan umrlar") kabi obrazlarga bag'ishlab yozilgan she'rlar shular jumlasidandir.

Darhaqiqat, adibning “Bahor qaytmaydi” (1970), “Qalbingga quloq sol”(1973), “Dunyoning ishlari” (1982), “Ikki eshik orasi” (1986), “Tushda kechgan umrlar” kabi asarlari o‘zbek adabiyotining ma’naviy mulkiga aylangan nodir durdonalardir. Bu asarlarda o‘zbek xalqining urf-odatlarini, sodda-donishmandligi samimiy tasvirlanadi. Yozuvchi qahramonlar ruhiyolamini, ularning his-tuyg‘ularini zamon, muhit bilan uyg‘unlikdahaqqoniy tasvirlaydi. Adabiyotshunos U. Normatov “Ikki eshik orasi” romanidagi badiiy zamon va makon chegarasini quyidagi fikrlarida aniq va tiniq ifodalaydi: “... yirik ijtimoiy, maishiy-axloqiy roman. Asar uzoq davrlik voqealarni, ko‘plab kishilar taqdiri, hayot yo‘lini, xilma-xil ijtimoiy, ma’naviy-axloqiy muammolarni o‘z ichiga qamrab oladi. Roman voqealarining bir uchi 30-yillarning boshlariga, qishloqlardagi kollektivlashtirish davri hodisalariga borib tutashsa, ikkinchi uchi 70-yillarning oxiriga kelib taqaladi. Shunday bo‘lsa-da, romanning markazida Ulug‘ Vatan urushi davri, urush yillaridagi o‘zbek qishlog‘i hayoti, urush va inson, urushning kishilar taqdiriga ko‘rsatgan chuqur ta’siri, ular qismatida, zurriyotida, dilida qoldirgan jarohatlari muammosi turadi”. Haqiqatan ham romanda olim juda to‘g‘ri qayd etganidek, deyarli yarim asrlik davr voqealari qamrab olingan. “Ikki eshik orasi” romani o‘zbek adabiyotida katta yutuq, o‘ziga xos voqelik bo‘ldi, desak sira mubolag‘a bo‘lmaydi. Zero, bu romanda urush deb atalmish baloning insoniyat boshiga solgan ofatlari ancha keng epik ko‘lamda yoritilgan bo‘lib, shu davrga qadar o‘zbek adabiyotida bunday badiiy asar yaratilmagan edi. Asar xalq tomonidan katta qiziqish bilan kutib olinganligi, uning qayta-qayta nashr qilinganligi, kitobxonlarning mazkur asarga bo‘lgan ehtiyoji katta ekanligi adib mahoratidan dalolatdir. Romanda juda katta (ellikka yaqin) obrazlar galariyasi yaratilgan bo‘lsa-da, har bir obrazning (epizodik obraz bo‘lsa ham) kitobxon yodida qolishi romanning muvaffaqiyatidan dalolatdir. Adibning “Tushda kechgan umrlar” romani ham urush va uning salbiy oqibatlari insoniyat boshiga moddiy jihatdan qanchalik talofat yetkazsa, xalq tiynati va ongida undan ham ko‘proq og‘riqli azoblar qoldiradi. Asarda afg‘on urushi voqealari, 30-yillar qatag‘oni, “o‘zbek ishi” kabi millatning og‘riqli davrlari jonli tasvirlarda beriladi. Shoir Qo‘chqor Norqobil asar haqida shunday fikrlarni

keltiradi: “Tushda kechgan umrlar” o‘zbek romanchiligida og‘ir yukni yelkalab maydonga chiqdi. Ulug‘ Xemenguey asarlaridagi kabi urush oralab inson yuragiga yo‘l oldi”. Darhaqiqat, mazkur romanda muhabbat va nafrat yonma-yon tasvirlanadi. Asarda, ayniqsa, Rustam obrazining afg‘on urushi davridagi ruhiyati, keyingi hayotidagi azobli dardlari juda ishonarli chizilgan. Asarda olamning butun alamli jihatlari Rustam taqdiri orqali tasvirlangan deyish mumkin.

Adib asarlari xususida fikr yurita turib, “O‘tkir Hoshimov ijodining bosh yo‘nalishi tasvirdagi samimiylik deb bermalol aytish mumkin. Yozuvchi qalamga olgan qahramonlarini ichdan nurlantirishga yoxud ularning ruhiyati zulumatga nechog‘lik g‘arq bo‘ganligini ta’sirchan tarzda aks ettirishga intiladi. Uning asarlari qahramonlari mehnat yoxud urush qahramonlari emas, aynan badiiy qahramonlardir. Ya’ni ular – tirik odamlar. O‘z tiynatiga, dunyoqarashiga, fe’liga, yashash tarziga ega bo‘lgans haxslardir” .

Adib asarlari kitobxonni o‘ziga jalb qilishining yana bir jihati shundaki, hikoya, qissa va romanlarning tilis hirador, xalq tiliga hamohanglik kuchli, shoirona his va romantik ruh bo‘rtib turadi. Xullas, O‘tkir Hoshimov adabiy merosi o‘zbek xalqining ma’naviy boyligi sifatida mangulikka daxldordir.

FOYDALANILGAN ADABYOTLAR

1. Hoshimov O‘.Yarim asr daftari. –Toshkent. “Movaraunnahr” nashriyoti. 2014. B.73.
2. Qahhor A. Yoshlar bilan suhbat. –Toshkent: 1967. –278 b.
3. Normatov U. Taqdirlar romani / Hoshimov O‘. Ikki eshik orasi. –Toshkent: Adabiyot va san’at, 1989. –B. 537.
- 4.Yo‘ldoshev Q. Yoniqso‘z. – Toshkent.2007.B.171.